

QO'QON XONLIGIDA HARBIY, MA'MURIY, DINIY UNVON VA MANSABLAR HAMDA ULARNING DAVLAT BOSHQARUVIDAGI O'RNI

Rajabov Alisher Shavkatovich

Buxoro davlat pedagogika instituti "Ijtimoiy fanlar" kafedrası o'qituvchisi

Hakimova Dilmura Uchqun qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti 2-1 Tar 21 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8046329>

Annotatsiya: Maqolada Qo'qon xonligida mavjud bo'lgan harbiy unvonlar, ularning darajalari va faoliyati haqida hamda davlat tomonidan belgilangan maoshlari borasida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Qo'qon xonligi, Shohruhbiy, XVIII asr, Musulmonqul, Kengash, harbiy, ma'muriy, diniy unvon, mansablar, amir-ul umaro, mingboshi, botirboshi, qo'shbegi, voliy, kutvol, qo'rboshi, yofar, to'pchiboshi, ponsandboshi, yuzboshi, panjaboshi, otaliq, inoq, dodxoh, dasturxonchi, kitobdor, jamog'a, salomog'a, tarakachi.

O'zbeklarning ming qabilasi (urug'i) boshliqlaridan biri Shohruhbiy asos solgan Qo'qon xonligidagi davlat boshqaruv tizimi o'rta asrlarda Movarounnahrda hukm surgan musulmon davlatlari boshqaruv tizimidan farq qilmas edi. Xonlikda Buxoro amirligida bo'lgani kabi Amir Temur davrida shakllangan hamda Shayboniylar davrida qisman islohot qilgan davlat boshqaruvi va tizimi mavjud bo'lgan. Xonlikda eng oliy va markaziy unvon xon unvoni bo'lib, uning hukumati cheklanmagan. Farmon berish va uning bajarilishini nazorat etish salohiyatlari xonning qo'lida bo'lgan.

Xonlikning ming qabilasidan bo'lgan hokimlar turli yillarda Shahrisabz, Urgut, Mog'iyon, Urmitan viloyatlari va beklklarida ham hukm surganlar. Olimxon davrigacha (1798y.) ming urug'i boshliqlari XIX asrning boshlarida biy unvoni bilan hokimiyatni boshqarganlar. Olimxon 1805 yilda o'zini rasman xon deb e'lon qildi. Xon unvoni bilan hokimiyatni boshqargan Umarxon (1810-1822yy.) 1818 yilda o'zini "amir ul-muslimin" deb e'lon qildi. 1822 yilda Muhammad Alixon ham hon unvoni bilan taxga o'tirgan. Xon avlodlari xonzoda, amirzoda, mirzoda, shahzoda, to'ra deb atalganlar. Xonlikdagi davlat nizomi mutlaq yakka hokimlik bo'lib, xonning o'zi cheklanmagan hokimiyatga ega bo'lsa-da, ma'lum tarixiy davrlarda uning salohiyati va hokimiyati cheklanib, saroy amaldorlari hamda qo'shin boshliqlarining xonga ta'siri kuchli bo'lgan. Bunga Musulmonqulining mingboshi va otaliq bo'lgan davrini (Xudoyorxon davrida, 1844-1852yy.) yoki Aliqulining amirlashkarlik va vazirlik davrini (Sulton Sayidxon, 1863-1865 yy.) misol qilib keltirish mumkin. Bu holat xonning siyosiy

kuch qudrati ma'lum iqtisodiy asoslarga hamda ma'lum ijtimoiy guruhlar faoliyatiga bog'liq bo'lgan deyishga asos bo'ladi.

Mamlakatda xon eng katta va yirik mulkdor bo'lib, xonlik hududidagi barcha boyliklarga, yer, suv, qo'riq yerlar, ko'lu anhorlarga egalik qilgan. Ulardan keladigan zakot, xiroj, tanobona va boshqa soliqlar shaklidagi daromadlar xon xazinasini muntazam ravishda to'ldirib turgan. Xon va uning qarindoshlari, saroy ahli va ma'muriyat, qo'shinlar va qo'shin boshliqlari asosan soliqlar hisobidan rag'batlantirilgan.

Manbalar ma'lumotlariga ko'ra, xon saroyida mingboshi boshchilik qiladigan Kengash tuzilgan bo'lib, bu kengash saroydagi davlat ahamiyatiga molik muhim ishlarni ko'rib chiqqan. Dasturxonchi, risolachi va boshqa muhim amaldorlar a'zo bo'lgan ushbu kengash davlat boshqaruvida muhim ahamiyatga ega edi.

Qo'qon xonligida asosan Olimxon, Umarxon va Muhammad Alixonlar davrida (1798-1842 yy.) davlat boshqaruvi va davlatchilik ichki va tashqi siyosat ancha barqaror hamda nisbatan tinch rivojlangan. Ammo XIX asrning o'rtalariga kelib Qo'qon xonligi inqirozga uchray boshlaydi. Tadqiqotchilar ushbu inqirozning asosiy sabablari sifatida o'troq xalq va ko'chmanchi aholi o'rtasidagi qarama-qarshiliklarni, o'zaro nizo va urushlarni, xon taxti uchun olib borilgan kurashlarni, Buxoro amiri bilan bo'lgan nizolar va dushmanliklar, saroy amaldorlarining xoinliklari kabilarni ko'rsatadilar. Bularning natijasida iqtisodiy hayotda taraqqiyot pasayib, ijtimoiy tarqoqlik kuchayib bordi va davlat inqirozga yuz tutdi.

Qo'qon xonligida unvonlar va mansablar ular ijrochilarining vazifalari hamda martabalariga qarab harbiy, harbiy-ma'muriy, saroy unvon va mansablari hamda ma'muriy vazifalari, diniy mansab va unvonlar hamda diniy qozixona amallariga bo'linar edi (unvonlar va mansablar haqidagi ma'lumotlar quyidagi risoladan olindi: Vohidov Sh., Xoliqova R. Markaziy Osiyodagi davlat boshqaruvi tarixidan. Toshkent. Yangi asr avlodi. 2006. 6-21 bb.). Xon saroyida quyidagi harbiy mansab va unvonlar joriy etilgan:

1. Amir ul-umaro – amirlar amiri. Xon tomonidan keng vakolatlarni berilgan (davlatdagi muhim ishlar, amaldorlarni amalga qo'yish va olish, davlatdagi ichki tartibni saqlash, saroydagi tartib – intizom kabilarni) shaxs bo'lib, xondan keyingi eng yuqori mansab hisoblangan;
2. Amirlashkar – amir ul-umarodan keyingi mansab. Qo'qon xonligida mingboshi harbiy unvonining vazifalari, darajasi amirlashkarlikka teng bo'lgan;

3. Mingboshi – ma'mur sifatida ming nafar otliq askar beradigan mulkning hokimi. Bu unvondagi shaxs harbiy yurishlar vaqtida qo'shinni boshqarib, lashkarboshi unvonini olgan. Bu unvonning egasi vazirlikka ham da'vogar bo'lgan. Bu unvon SHERALIXON davrida (1842-1844 yy.) yuqori darajadagi vazifaga aylanib ketgan;
 4. Botirboshi – botir bahodirlar boshlig'i. Besh yuz kishidan ko'p lashkarga boshchilik qilgan. Viloyatlarda botirboshi harbiy va qo'shin ishlariga mas'ul edi. Botirboshi ba'zan qurilish hamda sug'orish ishlariga ham boshchilik qilgan. (Ulug' nahr arig'i, Otabek botirboshi).
 5. Qo'shbegi – harbiy qo'shinning boshlig'i. Bu mansab yurish va jang vaqtlarida berilib, uning egasi mingboshi unvonini olishga da'vogarlik qilgan hamda alohida viloyatga ham hokim bo'lishi mumkin edi.
 6. Voli yoki voliy (noib, muovin) – tobe etilgan viloyat va tumanlarda xonning o'rinbosari. Viloyatlarda lashkar unga itoat etgan hamda u viloyatning harbiy ma'muriy ishlariga boshchilik qilgan.
 7. Qal'abon yoki kutvol – Qo'qon xonligining chegeralarida joylashgan qal'a va istehkomlarining hokimi bo'lib, shu hududlarning harbiy-ma'muriy, xiroj va boj olish ishlariga javobgar bo'lgan. Harbiy maqsadga ko'ra, qal'abon vazifasiga dodxohdan qushbegigacha bo'lgan shaxslar tayinlangan.
 8. Qo'rboshi – qo'rxona ya'ni aslahaxona boshlig'i. Bu mansab egasi xon va mingboshiga itoat etgan. Qo'rboshi qo'rxona, miltiqxona, to'pxonalarga boshchilik qilib, xomashyo topib kelishdan tortib to tayyor mahsulot ishlab chiqarish va ularni xon qaroriga binoan tarqatib berish jarayoniga javobgar bo'lgan.
 9. Yofar – soqchilar boshlig'i. Bu mansab egasining guruhi yuz nafar askardan iborat bo'lgan. Yofar o'z guruhining hisob-kitobi, yillik xarajatini askarlari uchun xazinadan olib bergan. Manbalarda yofarlar g'allagir (g'alla oluvchi), javgir (bug'doy oluvchi) va sarpo oluvchi sifatida ham qayd etilgan.
 10. To'pchiboshi – to'pchilar, zambarakchilar guruhi boshlig'i.
 11. To'qsabo – o'zlarining tug'iga ega bo'lgan harbiy guruhning boshlig'i.
 12. Ponsadboshi – besh yuz nafar askardan iborat guruh rahbari.
 13. Yuzboshi – yuz kishilik harbiy dasta boshlig'i.
 14. Panjohboshi – ellikboshi, ellik nafarli harbiy guruh boshlig'i.
 15. Dahboshi – o'n kishilik harbiy guruh boshlig'i.
 16. Qorovulbegi – soqchilar va qorovullar boshlig'i.
- Harbiylar qatoriga askar, sarboz, nukar, sipohi, mergan, mahram, botur, to'pchi, zanbarchi, qo'rchi, qorovul kabilar ham kirib, qo'shin safida, nog'orachi,

surnaychi, to'g'chi (bayroqdor) kabilar ham xizmat qilganlar. Bu harbiy unvonlar orasida mingboshidan ponsadboshigacha bo'lganlari oliy unvonlar, qo'rboshidan qorovulboshigacha bo'lganlar o'rta unvonli mansablar, qolganlari esa past unvonlar hisoblangan. Elikboshidan mingboshigacha bo'lgan harbiy lavozimdagi amaldorlar o'z xizmatlariga mulozimlar olganlar. Ponsadboshidan yuqori mansabdagi harbiylarga yana mirzolar va munshiylar ham xizmat qilgan. Manbalarda harbiylarga saroydan yiliga turli hajmdagi maosh berilganligi qayd etilgan.

Qo'qon xoligidagi saroy unvon va mansablari quyidagilar edi:

1. Otaliq – xon yoki xonzodaning murabbiysi, ularning homiylari. Ular tarbiyalagan xonzoda taxtga o'tirganidan so'ng, otaliqlar ham yuqori mansab va unvonlarni egallaganlar.
2. Beklarbegi – beklarning begi. Bu unvon xonning vorisiga yoki ba'zi viloyatlarning hokimiga berilgan.
3. Biy – turkiy qabilalarning boshliqlari.
4. Devonbegi – xon devonining boshlig'i, Qo'qon xonligi viloyatlaridan Toshkent va Dashti qipchoq mulkida ham devonbegi mansabi bo'lgan.
5. Xazinachi – davlat xazinasining hisob-kitobiga javobgar shaxs. Xazinachilar viloyat markazlarida ham faoliyat yuritgan.
6. Inoq – xonning xos va sirdosh mulozimi.
7. Eshikog'asi yoki chehraog'asi – eshik oldidagi soqchi, posbon. Xon mahramlari va soqchi-mulozimlarining boshlig'i. Notanish kishilarni xon huzuriga ijozatsiz qo'ymaslikka javobgar shaxs.
8. Parvonachi – bu unvon egasi xon nomiga kelgan xat va arizalarni saroyga olib kirib, javobini olib chiqqan. Bu unvon boshqa unvon sohiblariga ham berilgan.
9. Dodoxoh – xon oldiga fuqarolarning xohish-istak hamda maqsadlarini bayon etish huquqiga ega mansab, saroy unvoni.
10. Dasturxonchi – xon dasturxoniga, umuman, oshxonasiga javobgar saroy mansabi.
11. Saroy qorovulbegisi – xon o'rdasining soqchilariga boshliq bo'lgan saroy amaldori.
12. Tunqator – tun bo'yi uyg'oq bo'ladigan soqchi. Xonning dam olishi va yurishlari vaqtida qo'riqchilik qilib, xonning yaqin kishilaridan tayinlanadigan amaldor.
13. Oftobachi – xonning xos mulozimlaridan bo'lib, uning yuvinishi va tahorati vaqtida xizmat qiladigan amaldor.

14. Sharbatdor – eng oliy va faxriy unionlardan bo‘lib, xonning xos majlislari va safarlarida hizmatda bo‘lgan.
15. Hidoyatchi – xon saroyiga yuborilgan tortiq va sovg‘alarni qabul qilib olib, xon nazaridan o‘tkazuvchi amaldor.
16. Shig‘ovul – saroyga tashrif buyurgan elchilar va choparlarni xon huzuriga boshlab kiruvchi amaldor. Manbalarga ko‘ra, bu mansabdagi amaldorning vazifalari keng bo‘lgan.
17. Sarkor – saroydagi xon amaldorlarining boshlig‘i. Bu mansabdagi shaxs xonga tegishli shifoxonalar, korxonalar hamda qurilish ishlariga ham boshchilik qilgan.
18. Qushbegi (mirishkor) – ov paytida xonga hamrohlik qiladigan mansab egasi. Qushbegining ovchi itlari, lochin va burgutlari bo‘lib, ov paytidagi xonning dam olish jarayonlariga ham bu shaxs javobgar bo‘lgan.
19. Salomog‘asi – xon nomidan xalqqa salom beruvchi.
20. Kitobdor – saroy kitobxonasi uchun javob beradigan amaldor.
21. Risolachi – elchilar va ularning xat-xabarlariga javob berish uchun mas‘ul bo‘lgan saroy amaldori.
22. Jam‘og‘a – xonning suhbat, qabuli hamda bazmlariga ishtirok etuvchilarga xabar berib, chaqirib keladigan saroy amaldori.
23. Jarchi – xalq yig‘iladigan ommaviy joylarda xonning farmon va buyruqlarini jar solib (baland ovoz bilan) e‘lon qiladigan shaxs.
24. Chopquchi – pichoq yasovchi, xon saroyidagilar uchun qurollar (pichoq, xanjar qilich) yasab, qo‘rchi vazifasini ham bajargan.
25. Shotir – xon rikobi oldida yuradigan hizmatchi, odamlarni xon kelishidan xabardor etib, ularni ta‘zimga chorlab turgan.
26. Udaychi – xon rikobi oldida yurib, uning sha‘niga baland ovoz bilan maqtovli so‘zlar va hamdu sanolar aytib boruvchi hizmatchi.

Yuqoridagi amal va mansab egalari o‘z hizmatlari evaziga yillik maosh (pul, ot, qo‘y, g‘alla ko‘rinishida) olganlar. Bundan tashqari, ularga tegishli yer-mulklar ham berilgan.

Butun o‘rta asrlar musulmon davlatlarida bo‘lgani kabi Qo‘qon xonligidagi musulmon ruhoniylari ham alohida imtiyozlarga ega bo‘lgan ijtimoiy tabaqa hisoblangan. Xonlikdagi davlat boshqaruvida, ta‘lim – tarbiyada, sud ishlarida hamda jamiyat hayotining turli sohalarida ularning fikri katta ahamiyat kasb etgan. Qo‘qon xonligida qo‘yidagi diniy va qozixona mansab, unvon hamda amallari mavjud bo‘lgan:

27. Shayx ul-islom – dindorlarning eng oliy unvoni bo'lib, 1818 yilda Umarxon tomonidan joriy etilgan.
28. Xoja kalon – fikh olimi (huquqshunos) ning faxriy unvoni.
29. Xalifa – o'rinbosar. Qo'qondagi naqshbandiya, qalandariya, yassaviya taraqqiyotlarining rahbarlari.
30. A'lam – faqih, olim hamda shariat qonun – qoidalarning bilimdoni.
31. Oxund – bilimli va madrasada o'qiydigan kishi.
32. Sudur – vaqf mulklarining daromadlari hamda hisob – kitobiga javobgar mansabdor.
33. O'roq – vaqf yerlarining xiroj va soliqlariga mas'ul shaxs, O'roq shaklidagi nishonni sallasiga taqib yurgan.
34. Mudarris – madrasada ta'lim beruvchi ustoz.
35. Imom va imom xatib – masjid imomi hamda juma nomozlarida xutba o'qib xizmat qiladigan imom.
36. Muazzin – musulmonlarni namozga chaqiruvchi, azon aytuvchi.
37. Qozi ul – qo'zzot – qozilar qozisi (adliya vaziri).
38. Qozi kalon – xonlik poytaxti hamda viloyatlar markazlaridagi qozilar va qozixonalar ustida nazorat qiluvchi amaldor.
39. Qozii askar – qo'shin qozisi.
40. Tarakachi – meros qolgan mol-mulklarni merosxo'rlarga taqsimlab (taraka) beruvchi shaxs.

Xonlikdagi diniy va qozilik lavozimida bo'lganlar davlat tomonidan belgilangan maosh hamda turli ehsonlar hisobidan kun ko'rganlar. Madrasa, masjid, mozorlar o'zlarining vaqf mulklariga ega bo'lib, shu mulk daromadidan o'z xizmatchilariga maosh berganlar. Vaqf mulklariga muttavali mutasaddi – boshliq edi.

Xulosa

Qo'qon xonligi nohoyatda murakkab, siyosiy kurashlar avj olgan bir davrda vujudga kelib, shakllandi. Chunki, xonlik tashkil topgan davr O'rta Osiyoda buyuk imperiyalar davri o'tib, mahalliy yo'l boshchi sulola vakillari turli yo'llar bilan hokimiyatni qo'lga olib, qabilaviy konfederatsiya asosida davlat tuza boshlagan davrga to'g'ri keldi. Urushlar va o'zaro kurashlarga boy bo'lgan Qo'qon xonligi davlat boshqaruv shakliga ko'ra mutlaq monarxiya bo'lib, mamlakatda mulkdor tabaqalar, yetakchi urug'lar (ming, qipchoq, qirg'iz, saroy)larning zodagonlari, ruhoniylar, ayniqsa sayyidlar va xo'jalar yuksak maqomga ega edilar.

Ma'lumki, Turkiston davlat boshqaruv tartibining tarixi qadimiy zamonlarga borib taqaladi. Sharq davlatchilik tuzumi Ahmoniyalar davridan (eramizdan oldingi VI-V asrlar) boshlab to Sohibqiron Amir Temur davrigacha muayyan bir tartibda bo'lib keldi. Amir Temur davrida davlat boshqaruvi aniq bir nizom asosida o'rnatilgan edi. Keyinchalik bu nizom davr va zamona taqozosiga ko'ra ba'zi o'zgarishlarga uchrab, XX asr boshlarigacha yashadi. Qo'qon xonligidagi, mansab va amallar haqida mahalliy mualliflardan «Turkiston viloyatining gazetisi» muharriri Mullo Olim Mahdum Hoji «Tarixi Turkiston» nomli asarida3 to'xtalib o'tgan. U xonlikdagi amaldorlarni 24 darajaga bo'ladi. Qo'qon xonligida unvon va mansablar ularning ijrochilarining vazifalari va martabalariga qarab harbiy, harbiy-ma'muriy, saroyning unvon va mansablari, ma'muriy vazifalariga hamda diniy va diniy qozixona amallariga bo'linar edi.

Qo'qon xonligida mavjud bo'lgan unvon va mansablar o'z davri uchun davlat siyosatida juda muhim ahamiyat kasb etgan. Har bir unvon yoki mansabning o'z vazifasi va strukturasi mavjud edi. Ular kerakli vaqtda tashkil etilgan. Ularning egalari mavjud mansabni boshqara olmasa ya'ni xonning ishonchini oqlamasa, boshqa kishiga in'om etilgan

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. R.R.Alimova. O'rta Osiyo xonliklarining qo'shni davlatlar bilan diplomatik va savdo-iqtisodiy munosabatlari. T. 2017. B.94
2. Potanin V. Pokazaniye sibirskogo kozoka Maksimova o Kokandskom vladeniii// IRGO.1860. S.28
- 3.Alisher Rajabov Shavkatovich. Mirbobo Naqshbandiy qalb zikri va uning turlari to'g'risida. / FarDU ilmiy xabarlar. 1-son. Farg'ona,2023. – B. 16-19.
- 4.Rajabov Alisher Shavkatovich. The work of “Mir’otus Solikiyn” as a Theoretical Source of Naqshbandiya Tariqat. / Web of scholars: Multidimensional research journal. 1(8). 2022. – P. 18-21.
<https://www.innosci.org/wos/article/view/567>
- 5.Rajabov Alisher Shavkatovich. About Bahouddin Naqshband in Mirbobo Naqshbandi's Poetry. / International journal of formal education. 2022. – P. 1-5.
<http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/455>
- 6.Rajabov Alisher Shavkatovich. Abu Nasr Farobiy. / Journal of Innovations in Social Sciences Volume: 01 Issue: 01 | 2021 ISSN: 2181-2594
2021-yil,20-noyabr.–B.97-102
<http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/download/274/266>
- 7.Rajabov Alisher Shavkatovich, Elibayeva Feruza Xamzayevna. O'tkir qilich va qalam sohibi : Bobur merosi jahon olimlari nigohida. / Research and education 2022/2/25. – P. 647

<https://researchedu.uz/wp-content/uploads/2022/03/Navoi-and-Babur-conference.pdf#page=647>

8.Alisher Shavkatovich Rajabov. Mirbobo Naqshbandi on the truth of the soul. / Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations.2022 Prague, Czech: 1 (7), 93-101

<https://zenodo.org/record/7467785#.ZDRR-XZByM8>

9.Rajabov Alisher Shavkatovich. Mir Babo Naqshbandi on the Heart of Arif and the Truth of Arif's Condition. / American Journal of Social and Humanitarian Research Vol:3 (12)2022, 50-54

<https://globalresearchnetwork.us/index.php/ajshr/article/view/1780/1629>

10.Rajabov Alisher Shavkatovich. Mirbobo Naqshbandiy orif qalbi va orif holining haqiqati to'g'risida. / Ilm sarchashmalari. 1-son. Urganch, 2023.B 62-65.

11.A.Sh.Rajabov. "Mirotus solikyn"("Tariqat soliklarining oynasi") asari – Naqshbandshunoslikda muhim manba. / Tarixiy xotira – o'zlikni anglash va milliy-ma'naviy taraqqiyot omili. 2022.B. 70-73.

12.A.Sh.Rajabov. Mir bobo Naqshbandiyning «Mir'otus Solikiyn» asarida qalbning tavsifi. / BuxDPI Uzluksiz ta'lim tizimida ta'lim mazmunini yanada takomillashtirish istiqbollari. Buxoro, 2022-yil, 25-aprel. – B. 707-771.

13.Alisher Rajabov. Mirbobo Naqshbandiy qalbi zikri va uning turlari to'g'risida. / Ilm-fan muommalati yosh tadqiqotchilar talqinida Respublika ilmiy-onlayn konferensiyasi. 3-son. 2022-yil, 25-dekabr. – B. 130-137.

14.Sohibqiron Amir Temur davrida madaniyat va ilmiy bilimlarning rivojlanishi (aniq va tabiiy fanlar misolida) va taraqqiyot bosqichlari.International Scientific and Practical Conference Innovative development in the global science vol-2ISSUE-3 2023 Boston USA.30.03.2023.B.53-59

<https://academicsresearch.com/index.php/iditys>

15.Abu Rayhon Beruniyning ilmiy merosi(Hindiston asari)xotiralari xususida ayrim chizgilar.International Scientific and Practical Conference "The role of science and innovation in the modern world". London,United Kingdom.30.03.2023.B.35-44.

<https://academicsresearch.ru/index.php/trsimw/article/view/1449>

16.Bahouddin Naqshbandga qasida bitgan murid.O'zbekiston Milliy axborot Agentligi.uza.uz.Ilm-fan elektron jurnal.B1-8.20.01.2023.

https://uza.uz/uz/posts/bahouddin-naqshbandga-qasida-bitgan-murid_446829

17.Alisher Rajabov МИРБОБО НАҚШБАНДИЙНИНГ НАҚШБАНДИЯ ТАРИҚАТИ ТАМОЙИЛЛАРИ АСОСИДА БИЛДИРГАН ИЖТИМОЙИЙ-АХЛОҚИЙ

ҚАРАШЛАРИ. В-6-10.Vol. 2 No. 29 (2023): ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI

<https://academicsresearch.com/index.php/conference/issue/view/46>. В-6-10

18.МИРБОБО НАҚШБАНДИЙ ҚАЛБ ЗИКРИ ВА УНИНГ ТУРЛАРИ

ТЎҒРИСИДА Ilm-fan muammolari yosh tadqiqotchilar talqinida.В-130-137

<https://zenodo.org/record/7500616#.ZDTTJ3ZBzDc>

<https://cyberleninka.ru/article/n/mirbobo-na-shbandiy-alb-zikri-va-uning-turlari-t-risida>

19.Алишер Ражабов МИРБОБО НАҚШБАНДИЙ ҲАЁТИ ВА МАЪНАВИЙ МЕРОСИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ Б-434-440.«ISSUES OF CREATING.THE BASIS OF THE SPIRITUAL.HERITAGE AND III RENAISSANCE:STUDY,RESEARCH,PERSPECTIVES».January2023, Samarkand.

20. Rajabov Alisher Shavkatovich. Mirbobo Nakshbandi as the great sufi scholar. / International scientific and practical conference "Innovative Development in the global science". Boston (USA), 2022 – P. 18-22.

<https://zenodo.org/record/7419258#.ZDRLUXZByM8>

21. Rajabov Alisher Shavkatovich. Study of the manuscript of the work "Mirotus Solikiyn". / International scientific conference "The role of science and innovation in the modern world". London (United Kingdom), 2022. – P. 122-128.

<https://zenodo.org/record/7472104#.ZDRMeHZByM8>

22. Урунов, Шохижохон Джамшидович. "САМЫЙ КРАСИВЫЙ ДВОРЕЦ БУХАРЫ." Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali 5.Special issue (2023).

23. Rajabov A., Urunov S. XVII ASRNING 1-YARMIDA BUXORO XONLIGINING SIYOSIY INQIROZI VA UNING ASOSIY XUSUSIYATLARI //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 51-54.

24. Urunov, Shoxijahon. "BUXORO ARKINING BARPO ETILISHI." Академические исследования в современной науке 2.14 (2023): 103-105.

25. Jamshidovich, Urunov Shoxijahon. "TARIXNAVIS VA ADIB IBN ARABSHOHNING HAYOT YO 'LLARI." IQRO JURNALI 2.1 (2023): 22-23.

26. Shoxijahon, Urunov. "SOHIBQIRON AMIR TEMUR MUNOSIB TAXT VORISI TOPISH ILINJISIDA." Yosh Tadqiqotchi Jurnali 2.1 (2023): 51-53.

27. Jamshidovich, U. S. (2023). TARIXNAVIS VA ADIB IBN ARABSHOHNING HAYOT YO 'LLARI. IQRO JURNALI, 2(1), 22-23.

